

Paulin NYENGO OLONGE¹

ORCID: 0009-0004-8903-9717

« LA QUALIFICATION DE GROUPE AUTOCHTONE PROTEGE AU SENS DU STATUT DE ROME : LE CAS DU PEUPLE HUNDE FACE AUX CRIMES DE MASSE DANS L'EST DE LA RDC. »

Résumé

*Cette étude analyse la protection juridique du peuple **hunde**, une communauté autochtone de l'Est de la République Démocratique du Congo, sous l'angle du **Statut de Rome** de la Cour Pénale Internationale. Bien que cette population soit la cible de violences systématiques dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Goma, ces crimes sont souvent qualifiés de simples dommages de guerre, occultant leur dimension identitaire et foncière. Les Hunde remplissent les critères de «**groupe protégé**» (ethnique et culturel) définis par la jurisprudence internationale. La recherche met en lumière un mécanisme de «**persécution et la spoliation foncière**» : les massacres, les assassinats de chefs coutumiers (Mwami) et les déplacements forcés ne sont pas des actes isolés, mais une stratégie délibérée de nettoyage ethnique visant à provoquer un vide juridique pour faciliter la spoliation des terres ancestrales de la tribu Hunde.*

*Cette recherche critique les lacunes de la justice actuelle, trop focalisée sur les responsabilités individuelles, et plaide pour un changement de paradigme. Elle propose un modèle de **justice sociale restauratrice** où la réparation de préjudices causés ne serait plus seulement pécuniaire, mais passerait impérativement par la restitution des terres et la réhabilitation des structures coutumières fragilisées par les faits politiques et les mouvements politico-militaires. La reconnaissance formelle du statut de groupe protégé est présentée comme l'unique rempart juridique capable de prévenir l'ethnocide social et culturel des hunde face aux cycles de violence et de dépossession de terres de la tribu Hunde en RDC.*

Mots-clés : hunde, Statut de Rome, Groupe protégé, Persécution humaine et spoliation foncière, Autochtonie, Justice sociale restauratrice, RDC

¹ Pr. Dr. Nyengo Olonge Paulin ; Docteur (PhD) en Droit International et Doctorant en Médiation de Conflits ; Recteur de l'Université Saint Élie d'Afrique (USEA), RD Congo. Avocat au Barreau et Expert en Diplomatie Juridique ; Atlantic International University (USA), Université de Bunia, Université Internationale des Nouvelles Technologies, Institut Supérieur et Technique Pédagogique appliqué (RDC). Membre de l'équipe éditoriale des éditions NGE, Rédacteur en chef de la revue Horizon Interdisciplinaire Africain. **E-mail** : paulinnyengo@gmail.com

I. Contexte de la recherche

Le peuple **hunde**, originaire principalement des territoires de Rutshuru, Masisi et Goma au Nord-Kivu, se trouve depuis trois décennies au carrefour des violences armées en République Démocratique du Congo. Traditionnellement détenteurs du pouvoir coutumier dans ces zones, ils ont été la cible de violences systématiques (massacres, déplacements forcés, destructions de structures coutumières) par divers groupes armés. Pour que les crimes de masse commis contre les hunde soient qualifiés de génocide, ou pour que le caractère ciblé des crimes contre l'humanité soit reconnu, il faut établir que ce peuple autochtone Hunde constitue un «**groupe protégé**». Selon l'article 6 du **Statut de Rome (1998)**, le génocide concerne quatre types de groupes : nationaux, ethniques, raciaux ou religieux.

La jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), notamment dans l'affaire *Akayesu (1998)*, précise qu'un groupe ethnique est un groupe dont les membres partagent une langue et une culture commune. Les hundes, avec la langue **Kihunde** et leur structure sociale liée à la «Mwami» le chef de la Tribu (Dynastie Royale), (la chefferie est une subdivision territoriale Africaine avant la colonisation en 1908), remplissent ces critères. Dans l'Est de la RDC, les crimes subis par les hunde (exécution sommaires, pillages systématiques) sont souvent documentés par le **Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme**, notamment dans le *Rapport Mapping (2010)*. Ce rapport souligne que certaines attaques visaient spécifiquement les populations civiles en raison de leur appartenance ethnique, ce qui soulève la question de l'intention (le *dolus specialis*) de détruire le groupe, ne fût-ce qu'en partie. Le débat juridique repose sur la qualification. Si la destruction totale n'est pas prouvée, le droit international s'oriente vers l'article 7 du Statut de Rome : la **persécution**. Il s'agit de la privation intentionnelle et grave de droits fondamentaux en raison de l'identité du groupe. Pour les hunde, le déplacement forcé massif visant à modifier la démographie foncière de Rutshuru, Masisi et Goma pourrait constituer un crime de persécution.

« Dans quelle mesure le cadre normatif du Statut de Rome permet-il de consacrer le peuple hunde comme un groupe protégé afin de réprimer les crimes de masse commis à son encontre, et quelles sont les limites de la justice pénale internationale face à des violences motivées par la spoliation foncière et l'effacement identitaire dans l'Est de la RDC ? »

De ce qui précède, « Bien que le peuple hunde remplisse les critères objectifs d'un **groupe tribal et culturel stable** au sens du Statut de Rome, sa protection par la justice pénale internationale reste entravée par une qualification juridique souvent réduite à des crimes de guerre indifférenciés. Nous postulons que la reconnaissance explicite des hundes comme «**groupe protégé**» permettrait de requalifier les violences subies en «**crimes de persécution**», voire en actes à «**concomitance génocidaire**», mettant ainsi en lumière la stratégie délibérée d'effacement de ce peuple pour le contrôle des terres et des ressources au Nord-Kivu. »

L'objectif principal de cette étude est d'analyser la pertinence et les modalités de l'application du statut de «**groupe protégé**» au peuple autochtone hunde dans le cadre du Droit International Pénal, afin de renforcer la lutte contre l'impunité des crimes de masse commis

dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Pour atteindre cet objectif général, la recherche s'articulera autour des points suivants :

- Identifier les éléments constitutifs (culturels, linguistiques, historiques et coutumiers) qui permettent de qualifier les hunde de «groupe tribal» ou de «minorité autochtone» selon les standards du Statut de Rome et de la jurisprudence internationale.
- Inventorier et analyser les types de violences systématiques subies par ce peuple menacé de persécution (massacres, déplacements forcés, destruction méchante des maisons d'habitation) en s'appuyant sur des rapports officiels (Rapport Mapping, rapports d'experts de l'ONU).
- Déterminer si les crimes commis contre les hundes relèvent d'une intention de détruire le groupe «en tant que tel» (Génocide) ou d'une volonté de persécution liée à la spoliation de leurs terres ancestrales (Crime contre l'humanité).
- Explorer comment la reconnaissance du statut de groupe protégé peut influencer les procédures de réparation devant la Cour Pénale Internationale ou les juridictions nationales, notamment en faveur de la protection des droits fonciers et coutumiers.
- Formuler des recommandations juridiques pour une meilleure prise en compte des minorités ethniques victimes de conflits armés dans les politiques de justice transitionnelle en RDC.

II. Cadre Théorique

II.1. La Théorie de l'Identité du Groupe en Droit International

Cette théorie postule que le sujet de droit ici n'est pas seulement l'individu victime, mais la collectivité humaine qu'il représente. Pour le peuple hunde, cette identité repose sur une double approche jurisprudentielle et une spécificité relationnelle à la terre.

1.1. Le Paradigme de l'Ethnicité : L'héritage de la Jurisprudence *Akayesu* (TPIR)

Le Statut de Rome ne définit pas précisément ce qu'est un « groupe ethnique ». C'est la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) qui a comblé ce vide, offrant un cadre dualiste indispensable pour le cas des Hunde.

Les Hunde constituent un groupe « stable et permanent » (critère de base du TPIR). Cette stabilité est prouvée par :

- L'usage du *Kihunde*, langue bantoue qui délimite l'appartenance culturelle.
- La structure de la « Mwami » (chefferie coutumière) qui régit l'organisation sociale et politique bien avant la création de l'État moderne congolais.

- Une présence documentée dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Goma créant une mémoire collective commune appelé communément la dynastie Royale de la tribu des Bahunde.

Dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu (1998)*, la chambre a innové en précisant qu'un groupe peut être défini par la stigmatisation dont il est l'objet. Si les forces négatives ou les groupes armés identifient leurs victimes comme « Hunde » avant de les massacrer ou de les expulser, ils cristallisent l'existence de ce groupe protégé. C'est l'acte de ciblage qui confirme l'identité du groupe aux yeux du Droit International Pénal. Si le crime est commis *parce que* la victime est Hunde, le critère d'identité est rempli.

1.2. La Théorie de l'Autochtonie : La Terre comme Élément Constitutif de la Vie

Pour les Hunde, l'identité ne se limite pas à la génétique ou à la langue ; elle est intrinsèquement liée à un espace géographique précis. Rapporteur spécial de l'ONU, Daes a théorisé que pour les peuples autochtones, la terre n'est pas un « bien meuble » mais une extension de leur identité culturelle et spirituelle. Cette théorie sert à démontrer que le déplacement forcé des Hunde hors de leurs chefferies n'est pas qu'un crime de guerre logistique. C'est un acte qui vise la **destruction du groupe**.

- En arrachant un Hunde de sa terre de Rutshuru, Masisi et Goma, on brise le système de la chefferie (Mwami).

- Sans terre, le pouvoir coutumier s'effondre, la langue se perd dans l'exode urbain, et le groupe finit par s'éteindre socialement.

La théorie de l'identité permet de conclure que toute attaque systématique contre les terres et les chefs Hunde constitue une attaque contre un « groupe protégé » au sens de l'Article 6 (Génocide) ou de l'Article 7 (Crimes contre l'humanité) du Statut de Rome, car elle vise l'essence même de ce qui maintient ce groupe en vie.

II.2. La Doctrine du « Dolus Specialis » (L'intention criminelle)

Le *dolus specialis*, ou intention spécifique, est le critère qui transforme un homicide en acte de génocide ou en persécution systématique. Dans le cas du peuple Hunde, cette intention peut être démontrée à travers deux théories complémentaires.

2.1. La Théorie du Génocide Partiel : La destruction par zone géographique

Le Statut de Rome (Article 6) et la jurisprudence internationale (notamment l'affaire *Krstić* au TPIY) confirment que le génocide n'exige pas la volonté d'exterminer un groupe dans sa totalité mondiale, mais peut viser une « **partie substantielle** » du groupe.

Pour les Hunde, cette partie substantielle est représentée par les populations vivant dans leurs terres ancestrales de Rutshuru, Masisi et Goma. Si un agresseur élimine les Hunde de ces territoires, il détruit la viabilité même du groupe, car c'est là que réside son ancrage politique et culturel.

La théorie du génocide partiel s'applique ici par le ciblage des « forces vives » du groupe. En assassinant ou en humiliant les chefs coutumiers (Mwami), les assaillants ne commettent pas de simples meurtres ; ils visent à décapiter la structure sociale. Sans Mwami, le groupe perd sa cohésion juridique et sa capacité à revendiquer ses droits fonciers, ce qui précipite sa disparition en tant qu'entité organisée.

2.2. La Doctrine de la « Destruction Sociale » : Au-delà de la mort physique

Inspirée par les travaux de **Raphaël Lemkin**, cette doctrine soutient que le crime de masse vise moins la disparition biologique des individus que la destruction de l'**âme collective** du groupe. La destruction des « bureaux » des chefferies, Territoires, Documents, le vol des emblèmes coutumiers ou l'imposition de nouvelles autorités non-autochtones sur les terres Hunde constituent une forme de mort sociale. En forçant les populations rurales Hunde à l'exode vers des camps de déplacés ou des centres urbains (Goma, Sake), l'agresseur provoque une rupture dans la pratique des rites et l'usage de la langue.

La « mort sociale » survient lorsque les conditions de vie imposées au groupe (Article 6c du Statut de Rome) rendent impossible le maintien de son identité propre. La spoliation foncière est ici l'arme principale : sans terre, il n'y a plus de coutume Hunde ; sans coutume, le groupe protégé cesse d'exister juridiquement.

II.3. La Théorie de la « Persécution Humaine et Spoliation foncière »

Cette théorie repose sur l'idée que pour un peuple autochtone comme les Hunde, la terre constitue la substance même de son existence juridique et sociale. Attaquer la propriété foncière revient donc à attaquer l'humanité du groupe.

3.1. Le concept de « Nettoyage Ethnique » par la terre

Bien que le « nettoyage ethnique » ne soit pas un terme technique du **Statut de Rome**, il est reconnu par la commission d'experts de l'ONU comme une politique délibérée visant à rendre une zone géographiquement homogène par l'expulsion de groupes d'une autre origine.

- **La modalité du Crime contre l'humanité (Art. 7) :** Dans le cas des Hunde, le nettoyage ethnique s'opère par le « transfert forcé de population ». Ce n'est pas un simple déplacement de guerre ; c'est une manœuvre destinée à modifier définitivement la carte démographique et coutumière du territoire.
- **Le lien avec la persécution :** L'Article 7 (1)(h) définit la persécution comme la privation grave de droits fondamentaux. En chassant les Hunde de leurs terres ancestrales, les agresseurs les privent de leur droit à l'autodétermination, à la culture et à la vie, car leur survie est liée à la terre. Le nettoyage ethnique est ici la méthode, et la persécution humaine et Spoliation foncière est la finalité.

3.2. La spoliation comme acte de persécution et d'atteinte à l'intégrité

En s'appuyant sur les principes de la **Justice Transitionnelle**, la terre doit être analysée comme un élément du « patrimoine vivant ».

- **La terre comme élément d'identité** : Pour les Hunde, la terre n'est pas un bien marchand divisible ; elle est le lieu des cimetières ancestraux, des rites de la chefferie et du lien social. Sa spoliation entraîne un traumatisme collectif qui dépasse la perte matérielle.
- **L'atteinte à l'intégrité mentale (Art. 6b)** : La théorie ici est audacieuse mais juridiquement solide : la privation systématique de terre, l'errance forcée dans des camps et la vision de ses terres occupées par des groupes étrangers constituent une « atteinte grave à l'intégrité mentale » du groupe. Cette souffrance psychologique collective est un outil utilisé par les assaillants pour briser la volonté de résistance du peuple Hunde et provoquer son assimilation ou son extinction sociale.

III. Methodologie

1. Approche Méthodologique

Notre recherche repose sur l'interdisciplinarité. Nous utilisons principalement deux approches :

- **Approche Juridique (Dogmatique)** : Elle consiste à analyser les textes de loi (Statut de Rome, Constitution de la RDC, Traités internationaux) et la jurisprudence (TPIR, CPI) pour voir comment ils s'appliquent au cas spécifique des Hunde.

- **Approche Sociologique et Politique** : Elle permet de comprendre la dynamique des conflits à l'Est de la RDC, l'organisation sociale des Hunde (chefferies) et les motivations réelles des agresseurs (pouvoir, terre, ressources).

2. Les Méthodes de Recherche

A coté de ces deux approches, plusieurs autres méthodes ont été mis en jeux pour réaliser cette recherche:

2.1. La Méthode Exégétique: comme outil principal pour interpréter les articles **6** (génocide) et **7** (crimes contre l'humanité) du Statut de Rome. Cette méthode nous permettra de décortiquer chaque élément constitutif du crime pour vérifier si les faits subis par les Hunde y correspondent.

2.2. La Méthode Analytique: servira à examiner les rapports d'experts (ONU, ONG, Rapport Mapping). Il ne s'agit pas seulement de lire les faits, mais d'analyser la récurrence des attaques contre les Hunde pour en déduire une **systematisation** (preuve de l'intention criminelle).

2.3. La Méthode Comparative: elle nous permet de comparer le traitement juridique du peuple Hunde avec celui d'autres groupes protégés par la justice internationale (comme les

Bosniaques à Srebrenica ou les Tutsis au Rwanda) pour souligner les similitudes ou les lacunes de protection.

Notre étude se concentre sur les territoires de **Rutshuru, Masisi et Goma** (Nord-Kivu), berceaux du peuple Hunde. De **1998** (adoption du Statut de Rome) à nos jours, pour couvrir l'évolution de la jurisprudence internationale et l'exacerbation actuelle des conflits.

IV. Resultats

1. Confirmation du Statut de «Groupe Protégé»

Le premier résultat majeur de cette recherche est la cristallisation juridique de l'identité Hunde. L'étude démontre que ce peuple ne constitue pas une simple agrégation d'individus, mais un **groupe protégé** au sens de l'article 6 du Statut de Rome.

1.1. La stabilité et la permanence du groupe (Critères du TPIR)

En s'appuyant sur la jurisprudence *Akayesu* et *Kayishema*, ce résultat prouve que les Hunde répondent aux critères de **groupe ethnique** par trois marqueurs indélébiles :

1°. La filiation et l'appartenance de naissance : On naît Hunde, on ne le devient pas par choix politique ou économique. Cette caractéristique "immuable" est celle que le Statut de Rome cherche à protéger contre l'anéantissement.

2°. L'homogénéité linguistique (Le Kihunde) : La langue est ici le vecteur de la transmission des normes juridiques coutumières. Le résultat montre que les attaques visent souvent à disperser les locuteurs pour briser cette cohésion.

3°. La structure sociale centralisée (Le Mwami) : Contrairement à d'autres groupes plus diffus, les Hunde possèdent une autorité traditionnelle stable qui définit les frontières du groupe. Le résultat de l'étude souligne que la survie du groupe est juridiquement liée à la survie de cette institution.

1.2. L'identification par le «regard extérieur»

Un résultat clé de la recherche est de démontrer que les agresseurs eux-mêmes ont "créé" juridiquement le groupe protégé par leur méthode de ciblage.

- **Le ciblage sélectif** : En triant les populations lors des massacres ou des contrôles de route dans le Rutshuru, Masisi et Goma, les groupes armés reconnaissent les Hunde comme une entité distincte à éliminer ou à déplacer.

- **La stigmatisation** : Les discours de haine documentés dans les rapports de la société civile du Nord-Kivu utilisent des qualificatifs ethniques spécifiques, ce qui confirme l'existence du groupe comme cible au sens du Droit International Pénal.

1.3. Impact juridique : De la «victime collatérale» à la «victime protégée»

Ce résultat transforme radicalement la portée des poursuites :

- Les crimes ne sont plus jugés comme de simples homicides (droit commun), mais comme des atteintes à la diversité humaine.

- Donner une identité juridique spécifique aux Hunde permet d'exiger des réparations non seulement pour le préjudice physique causée, mais aussi pour le préjudice culturel et identitaire subi par l'ensemble de la communauté.

L'étude conclut que les Hunde ne sont pas des victimes par accident de la guerre à l'Est, mais un groupe dont l'identité même est le motif de sa persécution, répondant ainsi parfaitement à la définition de groupe protégé contre le génocide et les crimes contre l'humanité.

2. Preuve de la Systématisation des Crimes (L'élément Matériel)

Ce résultat démontre que la violence contre le peuple Hunde n'est ni accidentelle, ni désorganisée. Elle s'inscrit dans une méthodologie criminelle récurrente qui vise la déstabilisation durable du groupe.

2.1. La nature « systématique » et « généralisée » des attaques

Selon la jurisprudence de la CPI (notamment l'affaire *Bemba*), une attaque est **généralisée** lorsqu'elle s'étend sur une large zone géographique ou vise un grand nombre de victimes. Elle est **systématique** lorsqu'elle suit un modèle concerté ou une politique délibérée.

L'étude identifie un *modus operandi* constant : encerclement des villages Hunde, incendies des habitations, destruction des greniers et massacres ciblés. La répétition de ce schéma dans différents groupements (comme à Masisi et Rutshuru) atteste d'une planification préalable.

En superposant les zones de massacres et les limites des chefferies Hunde, le résultat montre une coïncidence frappante qui élimine l'hypothèse de « balles perdues » ou de dommages collatéraux.

2.2. Le ciblage des piliers du groupe (L'assassinat des chefs)

Un point saillant de ce résultat est la démonstration du caractère chirurgical de la violence. L'assassinat ou l'enlèvement des autorités coutumières Hunde constitue une preuve matérielle de la volonté de détruire la structure de commandement du groupe. Le fait que les bureaux des chefferies soient systématiquement pillés et brûlés prouve que l'objectif est d'effacer la trace juridique et historique de la présence Hunde sur le sol.

2.3. Le franchissement du seuil de gravité

Les faits documentés ne relèvent pas du simple banditisme armé, mais bien des catégories les plus graves du Statut de Rome :

- **Qualification au titre de l'Article 7 (Crimes contre l'humanité)** : L'existence d'une « attaque lancée contre une population civile » est ici prouvée par le caractère systématique des exactions.

- **Qualification au titre de l'Article 6 (Génocide)** : L'élément matériel de la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » (Art. 6c) est rempli par l'incendie des villages et le déplacement forcé vers des zones hostiles.

3. La « Persécution Humaine et Spoliation Foncière »

Il sied de signaler que cette analyse est la mise en lumière d'une corrélation directe entre les massacres et la réorganisation de l'espace foncier. La violence n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'éviction.

3.1. Le « Nettoyage Ethnique » comme stratégie de vide juridique

En droit international, le nettoyage ethnique est une politique visant à rendre une zone homogène. Dans le cas des Hunde, ce nettoyage a une fonction précise :

- Le système foncier congolais reconnaît encore le rôle des autorités coutumières. En éliminant les Hunde et leurs chefs (Mwami), l'agresseur cherche à faire disparaître les « témoins historiques » et les détenteurs légitimes de la terre.
- Une fois le village brûlé et la population déplacée, le terrain devient juridiquement « vacant » aux yeux de l'occupant, facilitant ainsi l'installation de nouvelles populations ou l'exploitation de ressources sous la protection de groupes armés.

3.2. La spoliation comme acte de « Persécution » (Art. 7-1-h)

L'innovation de ce résultat réside dans la requalification de la spoliation foncière. Traditionnellement vue comme un dommage économique, elle est ici traitée comme un **crime contre l'humanité**.

La terre est le support de la vie (alimentation), de la culture (rites) et de l'identité (ancêtres). Priver un peuple de sa terre de manière systématique, c'est le condamner à une mort lente.

Le résultat montre que le confinement des Hunde dans des camps de déplacés (autour de Goma ou Sake) provoque une rupture de la transmission culturelle, ce qui constitue une persécution grave fondée sur l'identité du groupe.

3.3. La terre comme « preuve » du crime

Nous signalons le changement de la donne pour les futures poursuites devant la CPI ou les juridictions nationales :

- Qu'on ne juge plus seulement le meurtre, mais la « spoliation criminelle ».

- La reconnaissance de la persécution foncière impose que la réparation ne soit pas qu'indemnitaires, mais qu'elle passe par la **restitution des terres** et le rétablissement des limites coutumières originelles.

4. Identification des Lacunes de la Justice Actuelle

Il est prévisible de démontrer qu'en dépit d'une hyper-judiciarisation apparente (présence de la CPI, tribunaux militaires, justice transitionnelle), la protection spécifique du peuple Hunde reste un «angle mort» du droit.

4.1. Le piège de l'individualisation des poursuites

La justice pénale internationale, telle qu'exercée actuellement en RDC, se focalise sur la responsabilité pénale individuelle pour des actes précis (meurtre, viol, pillage). Les procès (notamment devant les cours militaires opérationnelles) condamnent des exécutants pour des crimes de guerre isolés. Cette approche ignore la **dimension collective** du crime. En ne qualifiant pas les faits de «persécution» ou de «crime contre un groupe protégé», la justice échoue à reconnaître que la victime réelle est l'entité ethnique et culturelle Hunde. On soigne le symptôme (l'acte de violence) sans traiter la pathologie (la volonté de détruire le groupe).

4.2. L'absence de prise en compte du mobile foncier dans le contentieux pénal

Une situation majeure de l'enquête est l'identification d'un cloisonnement étanche entre le droit pénal et le droit foncier. Les tribunaux répriment le meurtre du paysan Hunde, mais ne statuent presque jamais sur la **récupération de sa terre**. La spoliation est souvent traitée comme un litige civil secondaire, alors qu'elle est l'essence même du crime international commis. L'auteur du crime peut être condamné à une peine de prison, mais le groupe armé ou les bénéficiaires de la spoliation conservent le contrôle du territoire, validant ainsi le succès du nettoyage ethnique sur le long terme.

4.3. L'inefficacité des mécanismes de Justice locale

Les initiatives de paix et de réconciliation en RDC tendent à favoriser des compromis politiques au détriment de la vérité juridique pour les minorités. Pour éviter d'attiser les tensions, les mécanismes de justice transitionnelle éludent souvent la question de la protection des «groupes protégés» ou «autochtones», de peur d'être accusés de tribalisme. Ce silence juridique fragilise les Hunde, car leur vulnérabilité spécifique en tant que peuple menacé n'est jamais officiellement actée dans les accords de paix ou les processus de réparation.

5. Proposition d'un Modèle de Réparation de préjudices causés à la tribu Hunde.

Nous postulons à définir une nouvelle architecture de la réparation, centrée sur la pérennité du groupe et la protection de son écosystème juridique et territorial.

5.1. Le dépassement de la réparation pécuniaire individuelle

Verser des sommes d'argent à des individus isolés dans des camps de déplacés ne répare pas le crime de persécution humaine. L'argent s'épuise, mais le déracinement persiste. Si l'individu est indemnisé mais que sa terre reste occupée, le but du nettoyage ethnique est atteint. Passer à une **réparation holistique**. La véritable réparation pour le peuple autochtone Hunde est le rétablissement des conditions qui prévalaient avant la commission des crimes (la *restitutio in integrum*). Cela implique non seulement le retour physique, mais le rétablissement de la dignité de la personne humaine et de la famille.

5.2. La restauration du patrimoine foncier et coutumier

Pour réparer le préjudice subi par un groupe protégé, la justice doit agir sur les structures qui font vivre ce groupe. La réparation doit inclure des injonctions judiciaires ordonnant l'évacuation des occupants illégaux et la sécurisation des limites des chefferies Hunde par l'État congolais. Puisque les chefs ont été des cibles privilégiées pour détruire le groupe, la réparation doit inclure la reconstruction des infrastructures communautaires (bureaux des chefferies, centres culturels) et la reconnaissance officielle des autorités traditionnelles spoliées.

5.3. Impact : Une obligation de résultat pour l'État et la CPI

La reconnaissance du statut de groupe protégé déplace la responsabilité : L'État a l'obligation de sécuriser les zones de retour pour empêcher que les Hunde ne soient à nouveau chassés. Ce modèle propose la création d'un "Fonds au profit des victimes" spécifiquement orienté vers des projets communautaires (écoles en langue Kihunde, hôpitaux, cadastre coutumier numérisé) pour protéger la mémoire du groupe et sa viabilité future.

V. Discussion

1. Le Paradoxe de l'Identité : Entre Invisibilité et Ciblage

Alors que les agresseurs identifient parfaitement les Hunde pour les frapper, le droit positif et les institutions judiciaires peinent à les nommer comme tels, préférant le terme générique de «populations civiles».

Nous postulons en signalant que du fait que cette «cécité juridique» sert indirectement les intérêts des bourreaux. En ne nommant pas le groupe protégé, on dilue la responsabilité de ceux qui planifient son effacement. La reconnaissance des Hunde comme groupe protégé n'est donc pas une revendication «tribaliste», mais une **nécessité technique** pour qualifier le crime de persécution.

2. La Terre comme Arme de Crime International

Il sied de signaler que nous réitérons l'innovation de notre théorie sur la «persécution humaine et spoliation foncière». Dans le droit classique, la spoliation est un dommage aux biens. Notre étude démontre qu'en RDC, la terre est utilisée comme une **arme biologique et culturelle**.

En Comparant cela à d'autres contextes (comme le Darfour ou la Palestine). il est question de savoir du fait que déplacer un Hunde de Rutshuru, Masisi et Goma, c'est l'extraire de son système de survie et de son identité. Ainsi, nous affirmons que la CPI doit évoluer pour considérer la **spoliation foncière systématique** non plus comme un crime économique, mais comme un acte matériel de génocide ou de crime contre l'humanité.

3. L'Échec de la Justice Punitiv et le Besoin de Justice Restauratrice

Condamner un chef de guerre à 20 ans de prison ne rend pas sa terre au peuple Hunde, ni son autorité au Mwami. L'insuffisance du Statut de Rome s'il ne s'articule pas avec des réformes foncières nationales. La justice internationale ne peut pas être «hors-sol». Pour être efficace, elle doit ordonner des réparations qui ont un **impact géographique** (démarcation des terres, sécurisation des limites coutumières).

4. La Tension entre Droit Positif et Droit Coutumier : Le « No Man's Land » Juridique

Il est strictement imprévisible que certaines normes qui fragilisent les Hunde. En RDC, la terre appartient à l'État (Loi foncière de 1973), mais dans la pratique, elle est gérée par les autorités coutumières (Mwami). Ce dualisme juridique est utilisé par les agresseurs comme une faille.

En ne reconnaissant pas formellement les Hunde comme un groupe dont l'identité est liée à un territoire spécifique, le droit international pénal laisse ce conflit de normes ouvert. La justice internationale doit « sacraliser » le lien coutumier à la terre pour qu'il devienne opposable aux groupes armés et aux spoliateurs. Tant que la terre est perçue comme un simple bien domanial et non comme «le socle d'un groupe protégé», le nettoyage ethnique restera techniquement possible.

5. La Responsabilité de l'État et la Protection par Défaut

Si l'État ne peut pas protéger une minorité identifiée comme les Hunde, le Statut de Rome devrait déclencher un mécanisme de « **protection renforcée** ».

Le silence de la justice nationale sur le sort spécifique des Hunde constitue une forme de complicité passive ou d'impuissance structurelle. La qualification de « groupe protégé » par la CPI agirait comme un avertissement à l'État : l'inaction face à la destruction d'un groupe spécifique devient une violation des obligations internationales de prévenir le génocide (Convention de 1948).

6. L'Impact de la Transition Démographique et le Risque d'Ethnocide

Si les Hunde restent dans des camps de déplacés pendant une génération, le groupe disparaît même sans massacres physiques supplémentaires (perte de la langue, fin des rites d'intronisation des Mwami).

C'est ici que nous démontrons la notion d'**ethnocide**. La justice pénale internationale est souvent critiquée pour être «réactive» c'est-à-dire qu'elle intervient après les morts. La

reconnaissance du statut de groupe protégé permettrait une approche « proactive » : protéger les structures sociales avant que l'extinction culturelle ne soit irréversible.

Conclusion Générale

Au terme de cette analyse portant sur « **La qualification de groupe protégé au sens du Statut de Rome : le cas du peuple Hunde face aux crimes de masse dans l'Est de la RDC** », il appert que la protection des minorités dans les zones de conflit ne peut se satisfaire d'une approche juridique générique. Cette étude a permis de démontrer que le peuple Hunde remplit l'intégralité des critères de l'**Article 6 du Statut de Rome**. Par leur langue, leur structure coutumière (Mwami) et leur lien indéfectible à la terre de Rutshuru, Masisi et Goma, ils constituent une entité ethnique stable. Nous avons établi que les violences subies ne sont pas des dommages collatéraux, mais une **politique systématique de persécution foncière** visant à créer un vide juridique pour faciliter l'occupation territoriale.

La qualification des Hunde comme « groupe protégé » est le levier indispensable pour transformer une justice pénale « punitive » en une justice « restauratrice ». En reconnaissant la dimension identitaire et foncière des crimes, le Droit International Pénal sort de l'anonymat des victimes pour s'attaquer au mobile réel du conflit : l'effacement d'un peuple pour le contrôle de ses ressources ancestrales.

Pour que le Statut de Rome devienne un instrument de survie réelle pour les Hunde, nous préconisons :

1°. Sur le plan judiciaire : Que le Bureau du Procureur de la CPI et les tribunaux militaires congolais intègrent systématiquement le chef d'accusation de « **Persécution** » (**Art. 7-1-h**) pour les crimes liés à la spoliation foncière.

2°. Sur le plan législatif : Une harmonisation entre la loi foncière et la reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones, garantissant l'imprescriptibilité des terres coutumières.

3°. Sur le plan de la réparation : La mise en place d'un mécanisme de **restitution forcée des terres** sous supervision internationale, car aucune paix n'est durable sans le retour des déplacés sur leurs espaces de vie originels.

En définitive, le cas des Hunde pose une question fondamentale au Droit International du XXI^e siècle : le droit peut-il empêcher un **ethnocide foncier** ? La réponse réside dans notre capacité à nommer les victimes par leur nom et à protéger la terre, non comme un bien marchand, mais comme le sanctuaire d'une identité humaine. Si la justice échoue à protéger le lien entre le peuple et son sol, elle condamne les minorités à une errance éternelle et à une disparition silencieuse.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

1. Instruments Juridiques Internationaux et Nationaux

- **ONU**, *Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale*, 17 juillet 1998.
- **ONU**, *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*, Résolution 61/295, 2007.
- **ONU**, *Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques*, 1992.
- **RDC**, *Constitution de la République Démocratique du Congo* du 18 février 2006 (telle que modifiée à ce jour).
- **RDC**, *Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones*.
- **RDC**, *Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés* (Loi foncière).
- **RDC**, *Loi n°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers*

2. Jurisprudence Internationale

- **CPI**, *Le Procureur c. Bosco Ntaganda*, Affaire n° ICC-01/04-02/06.
- **CPI**, *Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo*, Décision sur les réparations, 2012.
- **CPI**, *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Arrêt relatif à la définition de l'attaque systématique, 2016.
- **TPIR**, *Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu*, Affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre 1998 (Définition du groupe protégé).
- **TPIR**, *Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana*, Affaire n° ICTR-95-1-T (Stabilité du groupe).
- **TPIY**, *Le Procureur c. Radislav Krstić*, Affaire n° IT-98-33 (Théorie du génocide partiel).

3. Rapports Officiels et Documents d'Experts

- **ONU (HCDH)**, *Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme commises sur le territoire de la RDC entre 1993 et 2003*, 2010.
- **DAES, Erica-Irene**, *Étude sur la protection de la propriété culturelle et intellectuelle des peuples autochtones*, Rapport pour la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires (ONU), 1993.
- **Kivu Security Tracker (KST)**, *Rapports semestriels sur la violence dans l'Est de la RDC*, 2020-2024.

4. Doctrine (Ouvrages et Articles)

- **ASCENSIO, H., DECAUX, E. et PELLET, A.**, *Droit international pénal*, Paris, Pedone, 2012.

- **AUTESSERRE, S.**, *The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of International Peacebuilding*, Cambridge University Press, 2010.
- **CASSESE, A.**, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2013.
- **LEMKIN, R.**, *Axis Rule in Occupied Europe*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944 (Concept de génocide et mort sociale).
- **MAMPUYA, A.**, *L'espérance d'une justice pour la RDC*, Kinshasa, 2015.
- **MUTUA, M.**, *Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights*, Harvard International Law Journal, 2001.
- **NGbanda, J.**, *Les crimes de guerre en RDC : le cas des minorités de l'Est*, Études Africaines, 2018.
- **PRUNIER, G.**, *Africa's World War: Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe*, Oxford University Press, 2009.
- **SCHABAS, W.**, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, 2009.
- **STAVENHAGEN, R.**, *The Ethnic Question: Conflicts, Development, and Human Rights*, United Nations University Press, 1990.
- **VLAEMINCK, K.**, *Land, Power and Conflict in the Eastern DRC*, Journal of Modern African Studies, 2016.